

УДК 616/61:612.015.1:616.711/|714-001/1]-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7618011>

ОСОБЛИВОСТІ ЕНЗИМНОЇ ЛАНКИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ НИРОК ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КРАНІОСКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ

¹Гоженко А. І., ²Сушко Ю. І., ³Гудима А. А., ⁴Зачепа О. А.

¹Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України,
м. Одеса

²Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м.
Львів

³Тернопільський національний медичний університет імені І. Я.
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль

⁴Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів

ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТНОГО ЗВЕНА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЧЕК КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КРАНИОСКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЫ

¹Гоженко А.И., ²Сушко Ю.И., ³Гудыма А.А., ⁴Зачепа А.А.

¹Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ
Украины, г. Одесса

²Львовский национальный медицинский университет имени Даниила
Галицкого, г. Львов

³Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я.
Горбачевского МЗ Украины, г. Тернополь

⁴Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов

PECULARITIES OF ENZYMATIC PATHWAY OF ANTIOXIDANT PROTECTION IN KIDNEYS OF RATS OF DIFFERENT AGE IN CASE OF EXPERIMENTAL CRANIOSKELETAL INJURY

¹Gozhenko A. I., ²Sushko Yu. I., ³Hudyma A. A., ⁴Zachepa O. A.

¹Ukrainian Scientific and Research Institute of Medicine of Transport of Ministry of
Health of Ukraine, Odesa

²Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv

³I. Horbachevsky Ternopil National Medical University of Ministry of Health of
Ukraine, Ternopil

⁴Military Medical Clinical Center of Western region, Lviv

Summary/Резюме

Goal of the study: to identify peculiarities of enzymatic pathway of antioxidant protection in kidneys of rats of different age in case of experimental craniocskelatal injury (CSI).

Materials and methods. 147 white Wistar rats of different age were used in the experiments. First experimental group was comprised of sexually non-mature rats with the age of 100-120 days and weight 90-110 g. Second group was comprised of non-sexually mature rats aged 6-8 months and weight 180-200 g. Third group was com-

prised of old animals aged 19-23 months and weight 300-320 g. Cranioskeletal injury was modelled in all experimental groups under thiopental sodium anesthesia ($40 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$). Control group of animals also underwent thiopental sodium anesthesia. Animals were removed from experiment under anesthesia after 1,3,7,14,21 and 28 days by total heart bleeding. In 10% of kidney homogenate superoxide dismutase (SOD) and catalase activity was analyzed.

Results and its discussion. After modelling CSI in rats of different age groups the decrease of SOD and catalase activity was detected – main enzymes which are in the first group of protection against active forms of oxygen with maximum deviation after 14th day of posttraumatic period. In sexually non-mature rats, the intensity of decrease of SOD and catalase activity in kidney was lower than in other age groups. With the increase of age, the amplitude of parameter violation was increasing. By the level of decrease of SOD activity of kidneys the changes were statistically significant in between the group of old rats and groups of rats of different age groups. By the level of decrease of catalase activity, the differences were statistically significant in between the rats of different age groups. Up to 28th day of the experiment, normalization of SOD activity in kidneys of the non-mature and mature rats was occurring. In old rats the parameter was staying significantly lower from control level. In the same time catalase activity in kidneys was normalized only in non-mature rats' group.

Conclusion. Modelling of CSI in rats of different age groups was followed by significant decrease of SOD and catalase activity in kidney with maximum of violations after 14 days of posttraumatic period and next increase which up to 28th day reaches the level of control only in non-mature rats group. The amplitude of SOD and catalase activity changes in kidneys under the influence of CSI depends on age and is significantly higher in old rats.

Key words: *traumatic brain injury, skeletal injury, kidney, oxidative stress, antioxidant system, superoxide dismutase, catalase.*

Цель работы: выяснить особенности энзимного звена антиоксидантной защиты почек крыс всех возрастов в условиях экспериментальной краниоскелетной травмы (КСТ).

Материал и методы исследования. В экспериментах использованы 147 белых крыс самцов линии Вистар разных возрастов. В первую исследовательскую группу вошли половозрелые животные в возрасте 100-120 дней и массой 90-110 г. Во вторую – половозрелые животные в возрасте 6-8 мес и массой 180-200 г. В третью – старые животные в возрасте 19-23 мес и массой 320 г. Во всех опытных группах в условиях тиопенталонатриевого наркоза ($40 \text{ мг} \cdot \text{кг}^{-1}$) моделировали КСТ. Контрольных крыс только вводили в тиопенталонатриевый наркоз. Из экспериментов животных выводили в условиях наркоза через 1, 3, 7, 14, 21 и 28 суток методом тотального кровопускания из сердца. В 10% гомогенате почки определяли супероксиддисмутазную (СОД) и каталазную активность.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате моделирования КСТ у крыс разных возрастов отмечалось снижение СОД- и каталазной активности – основных энзимов, относящихся к первому звену борьбы с активными формами кислорода с максимумом нарушений через 14 суток посттравматического периода. У половозрелых крыс интенсивность снижения СОД- и каталазной активности в почке была меньше, чем в других возрастных группах. С увеличением возраста

амплітуда порушень нарастала. По ступені зниження СОД-активності почек різниця оказались статистически значимими между группой старых крыс и группами крыс других возрастов. По ступені зниження каталазної активності різниця были статистически вероятными между крысами разных возрастных групп. К 28 суткам експеримента наступала нормалізація величини СОД-активності в почке в группах половозрелых и половозрелых крыс. У старых крыс показател ь продолжал оставаться существенно меньше уровня контроля. В то же время каталазная активність в почке нормалізувалась только в группе половозрелых крыс.

Выводы. Моделирование КСТ у крыс разных возрастов сопровождается снижением СОД- и каталазної активності в почке с максимумом нарушений через 14 суток посттравматического периода и последующим повышением, которое к 28 суткам достигает уровня контроля только в группе половозрелых крыс. Амплітуда нарушений СОД- и каталазної активності в почке под влиянием КСТ зависит от возраста и существенно больше у старых крыс.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, скелетная травма, почка, оксидативный стресс, антиоксидантная система, супероксиддисмутаза, каталаза.

Мета роботи: з'ясувати особливості ензимної ланки антиоксидантного захисту нирок щурів різного віку за умов експериментальної краніоскелетної травми (КСТ).

Матеріал і методи дослідження. У експериментах використано 147 білих щурів самців лінії Вістар різних вікових груп. До першої дослідної групи увійшли статевонезрілі тварини віком 100-120 днів і масою 90-110 г. До другої – статевозрілі тварини віком 6-8 міс і масою 180-200 г. До третьої – старі тварини віком 19-23 міс і масою 300-320 г. В усіх дослідних группах в умовах тіопенталонатрієвого наркозу (40 мг·кг⁻¹) моделювали КСТ. Контрольних щурів тільки вводили у тіопенталонатрієвий наркоз. З експериментів тварин виводили в умовах наркозу через 1, 3, 7, 14, 21 і 28 діб методом тотального кровопускання з серця. У 10 % гомогенаті нирки визначали супероксиддисмутазу (СОД) та каталазну активність.

Результати досліджень та їх обговорення. Внаслідок моделювання КСТ у щурів різних вікових груп відмічали зниження СОД- і каталазної активності – основних ензимів, які належать до першої ланки боротьби з активними формами кисню з максимумом порушень через 14 діб посттравматичного періоду. У статевонезрілих щурів інтенсивність зниження СОД- і каталазної активності в нирці була меншою, ніж в інших вікових группах. Зі збільшенням віку амплітуда порушень наростала. За ступенем зниження СОД-активності нирок відмінності виявилися статистично значущими між групою старих щурів та групами щурів інших вікових груп. За ступенем зниження каталазної активності відмінності були статистично вірогідними між щурами різних вікових груп. До 28 доби експерименту наставала нормалізація величини СОД-активності в нирці у группах статевонезрілих і статевозрілих щурів. У старых щурів показник продовжував залишатися істотно меншим від рівня контролю. Водночас каталазна активність у нирці нормалізувалась лише у групі статевонезрілих щурів.

Висновки. Моделювання КСТ у щурів різних вікових груп супроводжується зниженням СОД- та каталазної активності в нирці з максимумом порушень через 14 діб посттравматичного періоду і наступним підвищенням, яке до 28 доби досягає рівня контролю лише у групі статевонезрілих щурів. Амплітуда порушень СОД- та

каталазної активності в нирці під впливом КСТ залежить від віку й суттєво більша у старих щурів.

Ключові слова: черепно-мозкова травма, скелетна травма, нирка, оксидативний стрес, антиоксидантна система, супероксиддисмутаза, каталаза.

Вступ

Збільшення частоти множинних і поєднаних уражень стало характерною ознакою сучасного травматизму. В його основі лежить зростання частоти високоенергетичних уражень, за яких одночасно виникає декілька пошкоджень в межах однієї або різних анатомічних ділянок [1]. Якщо зараз такі травми є основною причиною смертності серед осіб працездатного віку, то в недалекому майбутньому будуть торкатися усіх вікових груп [2].

Тяжка множинна і поєднана травма супроводжується травматичним шоком – неспецифічною еволюційно закріпленою реакцією організму, яка полягає у максимальній мобілізації ресурсів організму, спрямованих на збереження життя індивіда та відновлення порушених функцій і структур [3].

Як показали дослідження багатьох авторів, частина травмованих, яких успішно вивели з шоку, гине через декілька днів від різноманітних ускладнень, які безпосередньо не пов'язані з травмою [4]. Стало очевидним, що викликані травмою порушення важливих функцій і параметрів гомеостазу носять пролонгований характер. Враховуючи, що будь-яка хвороба в кінцевому рахунку розглядається як одна із специфічних форм адаптації в еволюції живих систем було прийнято вважати всю сукупність патологічних і пристосувальних реакцій, які виникають в організмі після травми, травматичною хворобою (ТХ) [5, 6].

Загрозливим для життя ускладненням ТХ є вторинне ураження органів з формуванням поліорганної дисфункції і недостатності, яка стає основною причиною загибелі організму в періоді ранніх і пізніх проявів ТХ і при поєднаній

травмі може сягати до 80 % [7].

Серед поєднаних травм помітно виділяється краніоскелетна травма (КСТ), яка характеризується особливо тяжким перебігом і високою летальністю [8]. Розвиток травматичного шоку разом з порушенням нейроендокринної регуляції за умов КСТ здійснюють несприятливий вплив на стан тканин та органів, віддалених від місця безпосереднього ураження, з поглибленням у них гіпоксії, посиленням генерації активних форм кисню (АФО) та розвитком оксидативного стресу. Внаслідок цього відмічають активацію вільнорадикального окиснення ліпідів і білків клітинних мембран зі збільшенням їх проникності та втратою мембранозалежних функцій [9]. Доведено, що пік посилення вільнорадикальних процесів співпадає з максимумом утворення прозапальних медіаторів і є пусковим моментом системної реакції організму на запалення, тяжким ускладненням якої є розвиток поліорганної дисфункції і недостатності [10].

Посилення вільнорадикальних процесів за умов травми супроводжується одночасною активацією системи антиоксидантного захисту, спрямованої на компенсацію дефіциту антиоксидантів і підтримки антиоксидантно-прооксидантного гомеостазу. Першим рубежем захисту від АФО є ензимна ланка антиоксидантної системи, зокрема супероксиддисмутаза (СОД-) та каталазна активність. Однак стан ензимної ланки антиоксидантного захисту в нирці, яка належить до основних органів-мішеней при ТХ, в залежності від віку практично не вивчена, що лягло в основу даного дослідження.

Мета роботи: з'ясувати особли-

вості ензимної ланки антиоксидантного захисту нирок щурів різного віку за умов експериментальної краніоскелетної травми.

Матеріал і методи дослідження

У експериментах використано 147 білих щурів самців лінії Вістар різних вікових груп, відібраних випадковим методом, яких утримували на стандартному раціоні виварію. До першої дослідної групи увійшли статевонезрілі тварини віком 100-120 днів і масою 90-110 г. До другої – статевозрілі тварини віком 6-8 міс і масою 180-200 г. До третьої – старі тварини віком 19-23 міс і масою 300-320 г. Розподіл тварин за віком здійснювали згідно з даними [11].

В усіх дослідних групах (по 49 тварин) в умовах тіопенталонатрієвого наркозу (40 мг/кг) моделювали КСТ. У статевонезрілих (молодих) тварин поспідовно на одне із стегон наносили дозований механічний удар твердим предметом з клиновидною насадкою й енергією 0,320 Дж, досягали закритого перелому однієї стегнової кістки, а далі – предметом з тупим кінцем завдавали дозованого удару по черепу з енергією 0,226 Дж у точці на 3 мм до переду від міжвушної лінії [12].

У статевозрілих (дорослих) тварин перелом стегна моделювали шляхом нанесення дозованого механічного пошкодження стегна ударним пристроєм з клиновидною насадкою з енергією 0,637 Дж, яке спричиняло закритий перелом стегнової кістки. Черепно-мозкову травму викликали дозованим ударом по черепу в точці на 5 см до переду від міжвушної лінії з енергією 0,375 Дж [13].

У старих щурів перелом стегна досягали шляхом нанесення дозованого удару по стегну з енергією 0,796 Дж, черепно-мозкову травму – дозованим ударом предметом з тупим кінцем по черепу з енергією 0,549 Дж у точці на 6

мм до переду від міжвушної лінії [14].

Енергія удару у тварин різних вікових груп викликала черепно-мозкову травму середнього ступеня тяжкості. В експериментах не використовували тварин, в яких спостерігали проникаюче ураження черепа чи відкритий перелом стегна. У контрольних групах (по 7 щурів) тварин тільки вводили у тіопенталонатрієвий наркоз.

З експериментів щурів виводили в умовах наркозу через 1, 3, 7, 14, 21 і 28 днів методом тотального кровопускання з серця. У 10 % гомогенаті нирки визначали СОД-активність [15] та каталазну активність [16].

При виконанні експериментів дотримувалися «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

Одержаний цифровий матеріал обробляли у програмному пакеті STATISTICA («StatSoft Inc.», США). Визначали медіану (Me), нижній і верхній квартилі (LQ, UQ). Для незалежного порівняння ступеня відхилення показників у тварин різних вікових груп розраховували відношення індивідуальних величин досліджуваних показників до середньої величини контрольної групи [17]. Вірогідність відмінностей оцінювали за непараметричним критерієм Манна-Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення

Дослідження показали, що у контрольній групі щурів різних вікових груп величина СОД-активності нирки з віком ставала меншою (табл. 1), однак відмінності були статистично не вірогідними ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$).

Таблиця 1

СОД-активність нирки (ум.од.·мг⁻¹) під впливом краніоскелетної травми в щурів різного віку, Me (LQ;UQ) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Група тварин	Контр- роль	Термін після травми					
		1 доба	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Група 1 Статевонезрілі	0,254 (0,224; 0,268)	0,244 (0,230; 0,279)	0,223 (0,206; 0,241)	0,199* (0,181; 0,211)	0,188* (0,169; 0,200)	0,200 (0,175; 0,224)	0,224 (0,208; 0,235)
Група 2 Статевозрілі	0,215 (0,203; 0,231)	0,201 (0,167; 0,212)	0,181* (0,175; 0,214)	0,168* (0,151; 0,196)	0,134* (0,121; 0,145)	0,167* (0,151; 0,184)	0,182 (0,176; 0,203)
Група 3 Старі	0,228 (0,216; 0,246)	0,189 (0,171; 0,219)	0,149* (0,134; 0,159)	0,135* (0,125; 0,147)	0,117* (0,103; 0,126)	0,138* (0,128; 0,151)	0,158* (0,149; 0,169)
p ₁₋₂	>0,05	<0,05	>0,05	>0,05	<0,05	>0,05	<0,05
p ₁₋₃	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p ₂₋₃	>0,05	>0,05	<0,05	<0,05	>0,05	>0,05	<0,05

Примітки. Тут і в інших таблицях:

- * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні (p<0,05);
- p₁₋₂ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
- p₁₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
- p₂₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.

Таблиця 2

Динаміка середнього відношення індивідуальних величин СОД-активності нирки до середньої величини контрольної групи під впливом краніоскелетної травми в щурів різного віку, Me (LQ;UQ) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Група тварин	Термін після травми					
	1 доба	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Група 1 Статевонезрілі	0,96 (0,90; 1,10)	0,88 (0,81; 0,95)	0,78 (0,71; 0,83)	0,74 (0,66; 0,79)	0,79 (0,69; 0,88)	0,88 (0,82; 0,93)
Група 2 Статевозрілі	0,93 (0,77; 0,99)	0,84 (0,82; 1,00)	0,78 (0,70; 0,91)	0,62 (0,56; 0,67)	0,78 (0,70; 0,86)	0,85 (0,82; 0,95)
Група 3 Старі	0,83 (0,75; 0,96)	0,65 (0,59; 0,70)	0,59 (0,55; 0,64)	0,51 (0,45; 0,55)	0,61 (0,56; 0,66)	0,69 (0,65; 0,74)
p ₁₋₂	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
p ₁₋₃	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p ₂₋₃	>0,05	<0,05	<0,05	>0,05	<0,05	<0,05

284

Рис. 1. Динаміка СОД-активності нирки (у відсотках до рівня контролю) під впливом краніоскелетної травми в щурів різного віку. Тут і на рис. 2: 1, 3, 7, 14, 21 – відмінності стосовно показника щурів, відповідно, через 1, 3, 7, 14 і 21 доби після нанесення краніоскелетної травми статистично вірогідні (p<0,05).

Внаслідок моделювання КСТ у нирці щурів усіх дослідних груп порівняно з контролем відмічали зниження СОД-активності (табл. 1). У статевонезрілих щурів результат був статистично вірогідним через 7 і 14 діб – показник знижувався відповідно на 21,4 та 26,0 % (p<0,05). У статевозрілих щурів показник ставав істотно меншим, ніж у контролі через 3, 7, 14 та 21 доби – відповідно на 15,8, 21,9, 37,7 та 22,3 % (p<0,05). У старих щурів показник знижувався порівно з контролем, починаючи з 3 доби експерименту (p<0,05).

В динаміці в усіх дослідних групах СОД-активність нирки поступово знижувалася до 14 доби (рис. 1). В цей термін у щурів різних вікових груп показник ставав статистично вірогідно меншим, порівняно з результатом 1 і 3 діб (p<0,05). До 28 доби в усіх дослідних групах показник зростав, проте тільки у статевонезрілих і статевозрілих щурів досягав рівня контролю (p<0,05), а у групі старих щурів залишався статистично

Таблиця 3

Каталазна активність нирки під впливом краніоскелетної травми в щурів різного віку, Me (LQ;UQ) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Група тварин	Конт- роль	Термін після травми					
		1 доба	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Група 1 Статевонезрілі	0,530 (0,467; 0,558)	0,523* (0,470; 0,562)	0,474* (0,445; 0,503)	0,430* (0,405; 0,455)	0,366* (0,344; 0,397)	0,438* (0,431; 0,478)	0,454 (0,427; 0,483)
Група 2 Статевозрілі	0,697 (0,648; 0,746)	0,594* (0,517; 0,655)	0,524* (0,435; 0,543)	0,467* (0,433; 0,494)	0,353* (0,337; 0,385)	0,446* (0,421; 0,503)	0,488* (0,459; 0,501)
Група 3 Старі	0,658 (0,601; 0,710)	0,527* (0,469; 0,578)	0,418* (0,382; 0,438)	0,311* (0,288; 0,329)	0,287* (0,277; 0,313)	0,362* (0,336; 0,368)	0,395* (0,386; 0,424)
p ₁₋₂	<0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
p ₁₋₃	<0,05	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p ₂₋₃	>0,05	>0,05	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Таблиця 4

Динаміка середнього відношення індивідуальних величин каталазної активності нирки до середньої величини контрольної групи під впливом краніоскелетної травми в щурів різного віку, Me (LQ;UQ) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Група тварин	Термін після травми					
	1 доба	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Група 1 Статевонезрілі	0,99 (0,89; 1,06)	0,89 (0,84; 0,95)	0,81 (0,76; 0,86)	0,69 (0,65; 0,75)	0,83 (0,81; 0,90)	0,86 (0,80; 0,91)
Група 2 Статевозрілі	0,85 (0,74; 0,94)	0,75 (0,62; 0,78)	0,67 (0,62; 0,71)	0,51 (0,48; 0,55)	0,64 (0,60; 0,72)	0,70 (0,66; 0,72)
Група 3 Старі	0,80 (0,71; 0,88)	0,64 (0,58; 0,67)	0,47 (0,44; 0,50)	0,44 (0,42; 0,47)	0,55 (0,51; 0,56)	0,60 (0,59; 0,64)
p ₁₋₂	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p ₁₋₃	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p ₂₋₃	>0,05	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

но вірогідно меншим (на 30,7 %, $p < 0,05$)

Порівняння дослідних груп між собою показало (табл. 1), що у статевозрілих щурів на відміну від групи статевонезрілих щурів СОД-активність нирки через 1, 14 та 28 днів виявилася статистично вірогідно меншою ($p_{1-2} < 0,05$). У групі старих щурів показник порівняно з результатом статевонезрілих щурів був меншим у всі терміни експерименту ($p_{1-3} < 0,05$). У групі старих щурів показник також був меншим, ніж у групі статевозрілих щурів через 3, 7 та 28 днів ($p_{2-3} < 0,05$).

Враховуючи різну величину СОД-активності нирки у контрольній групі щурів, було проаналізовано динаміку середнього відношення індивідуальних

величин СОД-активності нирки до середньої величини контрольної групи під впливом КСТ (табл. 2). Результати свідчать про те, що ступінь зниження величини досліджуваного показника у дослідних групах 1 і 2 у всі терміни експерименту був практично однаковим ($p_{1-2} > 0,05$). Разом з тим, ступінь зниження досліджуваного показника у дослідній групі 3 у всі терміни експерименту був статистично вірогідно більшим, ніж у дослідній групі 1 ($p_{1-3} < 0,05$), та через 3, 7, 21 та 28 днів – порівняно з дослідною групою 2 ($p_{2-3} < 0,05$).

У свою чергу каталазна активність нирки у контрольній групі статевозрілих і старих щурів (табл. 3) була статистично вірогідно більшою, ніж у контрольній групі статевонезрілих щурів (відповідно на 31,5 %, $p_{1-2} < 0,05$ та 24,2 %, $p_{1-3} < 0,05$).

Внаслідок моделювання КСТ у нирці щурів усіх дослідних груп порівняно з контролем теж відмічали зниження каталазної активності (табл. 3). У статевонезрілих щурів результат був статистично вірогідним протягом 1-21 днів експерименту ($p < 0,05$). У статевозрілих і старих щурів показник у всі терміни посттравматичного періоду був істотно меншим, ніж у контрольній групі відповідного віку ($p < 0,05$).

В динаміці в усіх дослідних групах каталазна активність нирки поступово

знижувалася до 14 доби (рис. 2). В цей термін у статевонезрілих і статевозрілих щурів показник ставав статистично вірогідно меншим, порівняно з результатом 1, 3 і 7 діб ($p < 0,05$), у старих щурів – порівняно з результатом 1 і 3 діб експерименту ($p < 0,05$). До 28 доби в усіх дослідних групах показник зростав, проте тільки у статевонезрілих щурів досягав рівня контролю ($p < 0,05$), а в інших дос-

лідних групах залишався статистично вірогідно меншим (відповідно на 30,0 та на 40,0 %, $p < 0,05$)

Порівняння дослідних груп між собою показало (табл. 3), що у статевозрілих і статевонезрілих щурів каталазна активність нирки у всі терміни експерименту істотно не відрізнялася ($p_{1-2} > 0,05$). У групі старих щурів показник порівняно з результатом статевонезрілих щурів виявився істотно меншим, починаючи з 3 доби експерименту ($p_{1-3} < 0,05$). У групі старих щурів показник також був меншим, ніж у групі статевозрілих щурів, починаючи з 7 доби експерименту ($p_{2-3} < 0,05$).

Так само було проаналізовано динаміку середнього відношення індивідуальних величин каталазної активності нирки до середньої величини контрольної групи під впливом КСТ (табл. 4). Результати свідчать про те, що ступінь зниження величини досліджуваного показника у дослідній групі 2 та 3 порівняно з дослідною групою 1 у всі терміни експерименту був статистично вірогідно більшим ($p_{1-2} < 0,05$, $p_{1-3} < 0,05$). Ступінь зниження каталазної активності, починаючи з 7 доби експерименту, також був більшим у дослідній групі 3, порівня-

Рис. 2. Динаміка каталазної активності печінки (у відсотках до рівня контролю) під впливом краніоскелетної травми в щурів різного віку.

но з дослідною групою 2 ($p_{2-3} < 0,05$).

Отримані результати свідчать про те, що внаслідок нанесення КСТ у щурів різних вікових груп має місце зниження активності основних ензимів, які належать до першої ланки боротьби з АФО. З одного боку це вказує на вагому роль посилення утворення АФО та окислятивного стресу, зумовлених КСТ, у патомеханізмі вторинного ураження внутрішніх органів, зокрема – нирок [18]. З іншого боку КСТ викликає порушення ендогенних захисних механізмів, зокрема – виснаження антиоксидантів. Подібні результати у статевозрілих щурів в гострий період і період ранніх проявів КСТ були отримані й іншими авторами [19, 20].

Максимум зниження СОД- і каталазної активності в нирці під впливом КСТ не залежить від віку і настає через 14 діб посттравматичного періоду. Разом з тим, амплітуда порушень суттєво відрізняється. У статевонезрілих щурів інтенсивність зниження СОД- і каталазної активності в нирці менша, ніж в інших вікових групах. Зі збільшенням віку амплітуда порушень наростає. За ступенем зниження СОД-активності нирок відмінності статистично значущі між гру-

пою старих щурів та групами щурів інших вікових груп. За ступенем зниження каталазної активності відмінності статистично вірогідні між щурами різних вікових груп. Слід відмітити, що до 28 доби експерименту відмічають нормалізацію величини СОД-активності в нирці у групах статевонезрілих і статевозрілих щурів. У старих щурів показник продовжує залишатися істотно меншим від рівня контролю. Водночас каталазна активність у нирці нормалізується лише у групі статевонезрілих щурів.

Отримані результати вказують на те, що внаслідок модельованої травми у нирці старих щурів настає більше порівняно з іншими віковими групами виснаження ензимної ланки антиоксидантного захисту, ніж у щурів інших вікових груп. Це може стати ключовим патогенетичним чинником розвитку гострого ураження нирок зі зниженням їх функціональної спроможності [21, 22]. Існують дані про те, що наявність гострого ураження нирок пов'язана з помітним підвищенням смертності пацієнтів з черепно-мозковою травмою з порівняно з пацієнтами без гострого ураження нирок [23]. У зв'язку з цим, можна припустити, що порушення ензимної ланки антиоксидантного захисту може бути одним із першочергових патогенетичних чинників, якого доцільно усунути ще на ранніх стадіях травматичної хвороби з метою зниження системних проявів травматичної хвороби та її ускладнень.

Разом з тим, у статевонезрілих щурів порушення ензимної ланки антиоксидантного захисту нирок були меншими з нормалізацією СОД- та каталазної активності до 28 доби експерименту. Отриманий результат вказує на більші резервні можливості системи антиоксидантного захисту нирок у цій віковій групі щурів, що, ймовірно, знижує вірогідність у них розвитку вторинної ниркової дисфункції.

Проведені дослідження доводять

роль віку в інтенсивності порушень антиоксидантних механізмів нирки, як одного із системних проявів КСТ. Різна вікова резистентність до прооксидантних патогенних чинників травматичної хвороби вказує на важливість вікового підходу до вибору засобів антиоксидантної терапії, що вимагає свого подальшого поглибленого доклінічного вивчення.

Висновки

1. Моделювання КСТ у щурів різних вікових груп супроводжується зниженням СОД- та каталазної активності в нирці з максимумом порушень через 14 днів посттравматичного періоду і наступним підвищенням, яке до 28 доби досягає рівня контролю лише у групі статевонезрілих щурів.
2. Амплітуда порушень СОД- та каталазної активності в нирці під впливом КСТ залежить від віку. В динаміці посттравматичного періоду ступінь зниження СОД-активності нирок статистично вірогідно більший у групі старих щурів, порівняно з групами щурів інших вікових груп. Ступінь зниженням каталазної активності стає статистично вірогідно більшим зі збільшенням віку щурів.

Перспективи подальших досліджень

У перспективі доцільно поглибити дослідження прооксидантно-антиоксидантні співвідношення під впливом КСТ у групах щурів різних вікових груп і провести скринінг антиоксидантів з метою зниження виявленіх порушень.

Література

1. Rowland B. Acute Inflammation in Traumatic Brain Injury and Polytrauma Patients Using Network Analysis / B. Rowland, J. Savarraj, J. Karri [et al] // Shock. — 2020. — Vol. 53, № 1. — P. 24.34. — DOI: 10.1097/SHK.0000000000001349.
2. Hyder A A The impact of traumatic brain

- injuries: a global perspective / A A Hyder, C. A Wunderlich, P. Puvanachandra [et al.] // *NeuroRehabilitation*. — 2007. — Vol. 22 (5). — P. 341—353.
3. Bouglй A. Resuscitative strategies in traumatic hemorrhagic shock / A Bouglй, A Harrois, J. Duranteau // *Annals of Intensive Care*. — 2013. — Vol. 3. — P. 1. — DOI: 10.1186/2110-5820-3-1
 4. MacKay E. J. Abnormal calcium levels during trauma resuscitation are associated with increased mortality, increased blood product use, and greater hospital resource consumption: a pilot investigation / E. J. MacKay, M. D. Stubna, D. N Holena [et al.] // *Anesthesia And Analgesia*. — 2017. — Vol. 125. — P. 895—901. — DOI: 10.1213/ANE.0000000000002312
 5. Гоженко А. І. Патогенетично-саногенетичні співвідношення в період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму / А. І. Гоженко, А. А. Гудима, Р. М. Борис // XII-е читання ім. В. В. Подвысоцкого : матеріали наук.-практ. конференції, 23—24 мая 2013 г., г. Одесса. — Одесса, 2013. — С. 32.
 6. Ельский В. Н. Патофизиология травмы (обзор экспериментального коллективного исследования проблемы за 40 лет) / В. Н. Ельский, С. В. Зяблицев, Ю. Я. Крюк [и др.] // *Вісник морфології*. — 2015. — Т. 21, № 1. — С. 242—251. Режим доступа: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/visnik_morf_21.pdf.
 7. Гур'єв С. О. Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета / С. О. Гур'єв, А. Ю. Філь О. М., Танасієнко // *Травма*. — 2015. — Т. 16, № 4. — С. 7—10. Режим доступа: <http://www.mif-ua.com/archive/article/41032>
 8. Differential fracture response to traumatic brain injury suggests dominance of neuroinflammatory response in polytrauma / K. Morioka, Y. Marmor, J. A Sacramento [et al.] // *Scientific Reports*. — 2019. — Vol. 9, № 1. — P. 12199. — DOI: 10.1038/s41598-019-48126-z.
 9. Цимбалюк Г. Ю. Динаміка змін в антиоксидантно-прооксидантній системі в тканинах нирок при поєднаній травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та синдрому ішемії-реперфузії / Г. Ю. Цимбалюк // *Шпитальна хірургія. Журнал ім. Л. Я. Ковальчука*. — 2018. — № 3. — С. 63—69. — DOI: 10.11603/2414-4533.2018.3.8898.
 10. Гудима А. А. Антиоксидантно-прооксидантний та цитокінетичний баланс у пізній період комбінованої травми в експерименті / А. А. Гудима, Т. В. Кашак, К. В. Шепітько // *Світ медицини та біології*. — 2019. — № 1. — С. 42—47. — DOI: 10.26724/2079-8334-2019-1-67-42
 11. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, Е. А. Захария, В. В. Западнюк. — Киев : Вища школа, 1983. — 383 с.
 12. Спосіб моделювання політравми у статевонезрілих тварин: пат. на корисну модель 131706 Україна, МПК (2006.01) G09B 23/28 / Ю. І. Сушко, А. А. Гудима, О. Б. Сван ; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського». — № у 2018 08254 ; заявл. 26.07.18 ; опубл. 25.01.18, Бюл. 2.
 13. Спосіб моделювання політравми: пат. на корисну модель 81107 Україна, МПК (2006.01) G09B 23/28 / Р. Д. Левчук, І. А. Михайлюк, Д. І. Мерлев ; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» — № у 2012 13575 ; аявл. 27.11.12 ; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12.
 14. Спосіб моделювання черепно-мозкової травми у тварин старечого віку: пат. на корисну модель 131707 Україна, МПК (2006.01) G09B 23/28 / А. А. Гудима, Ю. І. Сушко, Ан. А. Гудима ; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». — № у 2018 08255 ; заявл. 26.07.18 ; опубл. 25.01.18, Бюл. 2.
 15. Чевари С. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах клетки и метод определения ее в биологических материалах / С. Чевари, И. Чаба, Й. Сокей // *Лабораторное дело*. — 1985. № 11. — С. 678—681.
 16. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев // *Лабораторное дело*. — 1988. — № 1. — С. 16—19.
 17. Вплив краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, на активність процесів цитолізу та ендогенної інтоксикації в ранній період у щурів з різною резистентністю до гіпоксії / Д. О. Сікіринська, А. А. Гудима, І. Я. Господарський, К. А. Похо-

- дун // Шпитальна хірургія. Журнал ім. Л.-Я. Ковальчука. — 2021. — № 2. — С. 33—40. — DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2021.i2.12238
18. High-Dose Intravenous Ascorbic Acid: Ready for Prime Time in Traumatic Brain Injury? / S. W. Leichter, A. K. Sarma, M. Strein [et al.] / *Neurocritical Care*. — 2020. — Vol. 32. № 1. — P. 333—339. — DOI: 10.1007/s12028-019-00829-x.
19. Мерлев Д. І. Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу сосочкового шару нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання / Д. І. Мерлев // *Актуальні проблеми транспортної медицини*. — 2014. — № 2. — С. 61—65.
20. Merlev D. The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney's papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations / D. Merlev, A. Gudyma // *Journal of Health Sciences*. — 2014. — Vol. 4, N 1. — P. 134—144. — Available from: <http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/508>.
21. Мерлев Д. І. Порушення ниркового транспорту іонів натрію в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби / Д. І. Мерлев, А. А. Гудима // *Шпитальна хірургія*. — 2014. — № 3. — С. 32—35. — Режим доступу: <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/article/view/4422>.
22. Ahmed M. Acute kidney injury in survivors of surgery for severe traumatic brain injury: incidence, risk factors, and outcome from a tertiary neuroscience center in India / M. Ahmed, K. Sriganesh, B. Vinay [et al.] // *British Journal of Neurosurgery*. — 2015. — № 29. — P. 544—548.
23. Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Erythropoietin in traumatic brain injury associated acute kidney injury: a randomized controlled trial / M. B. Skrifvars, E. Moore, J. Martensson // *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*. 2019. — № 63. — P. 200—207.
- References**
1. Rowland B., Savarraj J.P.J., Karri J., Zhang X., Cardenas J., Choi H.A. et al. Acute Inflammation in Traumatic Brain Injury and Polytrauma Patients Using Network Analysis. *Shock*. 2020; 53(1): 24—34. DOI: 10.1097/SHK.0000000000001349.
2. Hyder AA, Wunderlich C.A, Puvanachandra P., Gururaj G., Kobusingye O.C. The impact of traumatic brain injuries: a global perspective. *NeuroRehabilitation*. 2007; 22(5): 341—53.
3. Bouglй A, Harrois A, Duranteau J. Resuscitative strategies in traumatic hemorrhagic shock. *Annals of Intensive Care*. 2013; 3: 1. DOI: 10.1186/2110-5820-3-1
4. MacKay E.J., Stubna M.D., Holena D.N., Reilly P.M., Seamon M.J., Smith B.P. et al. Abnormal Calcium Levels During Trauma Resuscitation Are Associated With Increased Mortality, Increased Blood Product Use, and Greater Hospital Resource Consumption: A Pilot Investigation. *Anesth Analg*. 2017; 125(3): 895—901. DOI: 10.1213/ANE.0000000000002312.
5. Gozhenko A.I., Gudima A.A., Boris R.M. Patogenetichno-sanogenetichni spivvidnoshennya v period gostroi reaktsii na poednanu kranio-skeletnu travmu. XII-е chteniya im: 32. (in Russian)
6. Elskiy V.N., Zyablitsev S.V., Kryuk. Yu.Ya., Krivobok G.K., Zolotukhin S.E., Kolesnikova S.V. et al. Patofiziologiya travmy (obzor eksperimentalnogo kollektivnogo issledovaniya problemy za 40 let. *Visnik morfologii*. 2015; 21(1): 242—251. URL: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/visnik_morf_21.pdf. (in Russian)
7. Hur'iev S. O., Fil A Yu., Tanasiienko O. M. Analiz bezposeredikh prychn smerti u postrazhdalykh iz politravmoiu ta poshkodzhenniam skeleta *Travma* 2015; 16(4): 7—10. URL: <http://www.mif-ua.com/archive/article/41032>. (in Ukrainian)
8. Morioka K., Marmor Y., Sacramento J.A, Lin A, Shao T., Miclau K.R. et al. Differential fracture response to traumatic brain injury suggests dominance of neuroinflammatory response in polytrauma *Scientific Reports*. 2019; 9(1): 12199. DOI: 10.1038/s41598-019-48126-z.
9. Tsybaliuk H. Yu. Dynamika zmin v antyoksydantno-prooksydantnii systemi v tkanynakh nyrok pry poiednanii travmi orhaniv cherevnoi porozhnyny na foni hipovolemichnoho shoku ta syndromi ishemii-reperfuzii. *Shpytalna khirurgiia. Zhurnal im. L. Ya Kovalchuka* 2018; 3: 63—69. DOI: 10.11603/2414-4533.2018.3.8898. (in Ukrainian)
10. Hudyma A.A., Kashchak T.V., Shepitko K.V. Antyoksydantno-prooksydantnyi ta tsytokinovyi balans u piznii period kombinovanoi travmy v eksperymenty. *Svit*

- medyts(in Ukrainian)yny ta biolohii. 2019; 1: 42—47. DOI: 10.26724/2079-8334-2019-1-67-42.
11. Zapadnyuk I. P., Zapadnyuk V. I., Zakhariya E. A., Zapadnyuk V. V. Laboratornyye zhyvotnyye. Razvedeniye. sodержaniye. ispolzovaniye v eksperimente. Kiyev: Vishcha shkola 1983. 383 s. (in Russian)
 12. Sushko Yu.I., Hudyma A.A., Svan O.B., vynakhidnyky; Ternopil'skyi derzhavnyi medychnyi universytet im. I.Ya. Horbachevskoho, vlasnyk patentu. Sposib modeliuvannya politravmy u statevonezrylykh tvaryn. Patent Ukrainy 131706, MPK (2006.01) G09B 23/28 № u 2018 08254. 25.01.2019. (in Ukrainian)
 13. Levchuk R. D., Mykhailiuk I. A., Merliev D. I., vynakhidnyky; Ternopil'skyi derzhavnyi medychnyi universytet im. I.Ya. Horbachevskoho, vlasnyk patentu. Sposib modeliuvannya politravmy. Patent Ukrainy 81107, MPK (2006.01) G09V 23/28 № u 2012 13575. 25.06.2013. (in Ukrainian)
 14. Hudyma A A, Sushko Yu. I., Hudyma An. A., vynakhidnyky; Ternopil'skyi derzhavnyi medychnyi universytet im. I.Ya. Horbachevskoho, vlasnyk patentu. Sposib modeliuvannya cherepno-mozkovoї travmy u tvaryn starechoho viku. Patent Ukrainy 131707, MPK (2006.01) G09B 23/28 № u 2018 08255. 25.01.2018. (in Ukrainian)
 15. Chevare S., Chaba I., Sokey Y. Rol superoksiddismutazy v okislitelnykh protsessakh kletki i metod opredeleniya eye v biologicheskikh materialakh. Laboratornoye delo. 1985; 11: 678—681. (in Russian)
 16. Korolyuk M.A, Ivanova L I., Mayorova I.G., Tokarev V.E. Metod opredeleniya aktivnosti katalazy. Laboratornoye delo. 1988; 1: 16—19. (in Russian)
 17. Sikirynska D. O., Hudyma AA, Hospodarskyi I.Ya., Pokhodun K.A Vplyv kranioskeletnoi travmy, uskladnenoi krovovtratoi, na aktyvnist protsesiv tsytolizu ta endohennoi intoksykatsii v rannii period u shchuriv z riznoi rezystentnistiu do hipoksii. Shpytalna khirurgiia Zhurnal im. L. Ya Kovalchuka 2021; 2: 33—40. DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2021.i2.12238. (in Ukrainian)
 18. Leichtle S.W., Sarma A.K., Strein M., Yajnik V., Rivet D., Sima A, Brophy G. M. High-Dose Intravenous Ascorbic Acid: Ready for Prime Time in Traumatic Brain Injury? Neurocritical Care. 2020; 32(1): 333—339. DOI: 10.1007/s12028-019-00829-x.
 19. Merliev D.I. Osoblyvosti antyoksydantno-prooksydantnoho balansu sosochkovoho sharu nyrok v umovakh skeletnoi, cherepno-mozkovoї travm ta yikh poiednannia Aktualni problemy transpportnoi medytsyny. 2014; 2: 61—65. (in Ukrainian)
 20. Merlev D., Gudyma A The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney's papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations. Journal of Health Sciences. 2014; 4(1): 134—144. URL: <http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/508>.
 21. Merliev D. I., Hudyma A A Porushennia nyrkovoho transportu ioniv natriiu v umovakh skeletnoi, cherepno-mozkovoї ta poiednanoi travm u period rannikh proiaviv travmatychnoi khvoroby. Shpytalna khirurgiia. 2014; (3): 32—35. URL: <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/article/view/4422>. (in Ukrainian)
 22. Ahmed M., Sriganesh K., Vinay B., Umamaheswara Rao, G.S. Acute kidney injury in survivors of surgery for severe traumatic brain injury: incidence, risk factors, and outcome from a tertiary neuroscience center in India. British Journal of Neurosurgery. 2015; 29: 544—548.
 23. Skrifvars M.B., Moore E., Martensson J., Bailey M., French C., Presneill J., Nichol A et al.. Erythropoietin in traumatic brain injury associated acute kidney injury: a randomized controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2019; 63: 200—207.
- Вперше надійшла до редакції 05.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*